

The 4th International Conference on Environmental Challenges and Dendrochronology

A-10-649-3

Incorporating Environmental Economic into the EIA Processes

Mohammad Hossein Mohammadi Ashnani*, Bahman Jabbarian Amiri, Akram Nouri Kamari, Elham Hasani

* Ph. D. student Department of environment, Faculty of natural resources, University of Tehran - University of Tehran 1. mashnani@gmail.com

With regard to development and consume the environment is inevitable, to convert reserved resource into natural resources, technology, human and financial resources, and carrying capacity must be taken into account and sustainability of such a development can be possible in this surroundings. Nowadays, EIA is only used to assail impedimenta of development projects. Economical development experience in Iran shows that the government has an important role in economical activity especially in productive and commercial enterprise affairs. In addition, environmental conservation has been followed out by codification and financial mechanisms have been disregarded. as respects the present EIA processes have been inefficient and feeble and environmental economic aspects were rarely attended so new approach is required to access sustainable development. This paper proposes assessment and evaluation of economic assessments conducted as part of the EIA process to improve consistency in the quality of compilation and in order to support informed decision-making for sustainable development.

Keywords: Environmental economic, Environmental impact assessment, carrying capacity, sustainable development

تلفیق ارزش‌گذاری اقتصادی در فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی

محمد حسین محمدی‌اشنانی^{*}، بهمن جباریان‌امیری، اکرم نوری‌کماری، الهام حسینی

* دانشجوی دکترا گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران - دانشگاه تهران 1. mashnani@gmail.com

با توجه به اجتناب ناپذیری توسعه و نیاز به منابع طبیعی، اگر بخواهیم اندوخته طبیعی تبدیل به منابع طبیعی شود باید علاوه بر مانع مالی، تکنولوژیکی و نیروی انسانی، توان اکولوژیکی را نیز در نظر گرفته و برای آن طرح تهیه و تدوین گردد و این معنا اساس توسعه پایدار است. اما آنچه امروزه به طور خیلی ضعیف و فقط برای رفع موانع قانونی در اجرای طرح‌های صنعتی صورت می‌گیرد ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست است. با توجه به اینکه تجربه توسعه اقتصادی در ایران مبین این واقعیت است که نقش دولت در امور تولیدی و سرمایه‌گذاری گسترده بوده به گونه‌ای که در فعالیت‌های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌نماید، همچنین در ایران مقوله حفاظت از محیط زیست به طور عمده از طریق وضع قوانین و تدوین استانداردها پیگیری شده و کمتر از ابزارهای اقتصادی و مکانیزم‌های بازار برای تخصیص منابع و حفاظت از محیط زیست استفاده شده است و علاوه بر آن تمرکز فرآیند‌های ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست در دهه‌های اخیر ضعیف و ناکارآمد بوده و جنبه‌های اقتصادی - محیط زیستی کمتر دیده شده، بنابراین برای نیل به یک توسعه پایدار، نیازمند نگاهی جدید به خصوص در مورد ابعاد اقتصادی - محیط زیستی می‌باشد. این مقاله می‌کوشد ضمن تبیین جایگاه اقتصاد محیط زیست در فرآیند ارزیابی، با مکانیابی جایگاه ارزش‌گذاری اقتصادی در این فرآیند مهم و استراتژیک، علاوه بر توجیه اقتصادی طرح‌ها به خصوص در بلندمدت، ضامن یک توسعه همه‌جانبه و پایدار باشد.

واژه‌های کلیدی: اقتصاد محیط زیست، ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، توان اکولوژیکی، توسعه پایدار

تلفیق ارزش گذاری اقتصادی در فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیست

محمد حسین محمدی اشنانی^۱، بهمن جباریان امیری^۲، آکرم نوری^۳، الهام حسنی^۴

فرد مسئول مکاتبه: محمد حسین محمدی اشنانی

۱. ashnani@ut.ac.ir
۲. jabbarian@ut.ac.ir
۳. a.nourikamari@ut.ac.ir
۴. e_hasani63@yahoo.com

^۱ دانشجوی دکتری مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

^۲ استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

^۳ دانشجوی دکتری مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

^۴ کارشناس ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دانشکده مهندسی شیمی

مقدمه

اگر چه محیط زیست مهم ترین مولفه زیست انسان ها محسوب می شود اما تاکنون ارزش واقعی و مساعدت های آن به درستی مشخص نشده است. تجربه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف نشان داده است که همزمان با روند افزایش جمعیتی، افزایش استاندارد های زندگی و توسعه صنایع، کیفیت و کمیت منابع زیست محیطی تنزل یافته است.

به منظور تامین ملزومات مورد نیاز جمعیت در حال افزایش، به رشد اقتصادی نیاز است. رشد اقتصادی جهانی، منافع متعددی نظیر بهبود شرایط بهداشتی و زندگی در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه را به همراه داشته است؛ اما با این وجود در زمینه های فقر و توزیع درآمد میان کشورهای مختلف و اقشار درون کشورهای هنوز تفاوت وجود دارد. رشد سریع، مشکلات جدی را برای محیط طبیعی، به همراه دارد. برای تولید مواد غذایی بیشتر، توسعه زمینهای کشاورزی امری الزامی است. اقداماتی نظیر پاک سازی زمین و استفاده از آفت کشها اثرات زیست محیطی زیان آور بالقوه ای به همراه دارند. برای تأمین مسکن، پوشاک و غذای مردم به تولیدات صنعتی نیاز است. اما، بعضی از فرآیندهای صنعتی به آلودگی آب و هوا و تولید ضایعات سمی منجر می شوند. آلودگی هوا، بارانهای اسیدی، تخریب جنگلها، فرسایش خاک، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی از تبعات افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته است. از سوی دیگر ناکارآمدی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، رشد جمعیت، تشدید فقر و بهره برداری ناپایدار از منابع، قیمت گذاری نامناسب و سیاست گذاری های مقطعی و نامتوازن بدون داشتن دستاوردهای اقتصادی اساسی برای این کشورها، تخریب روز افزون محیط زیست را به همراه داشته است (آسوف-آجایی¹).

محیط زیست یکی از مولفه های اصلی در سیاست های کلان جهانی بوده و بسیاری از مولفه های دیگر از قبیل قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و ... را تحت تاثیر قرار می دهد به همین دلیل مهمترین عامل و پیش نیاز هر فعالیت کلان، سازگاری آن با محیط زیست خواهد بود. اهمیت محیط زیست به اندازه ای است که علاوه بر توجه جهانی به آن در بسیاری از برنامه ریزی ها و سیاست گذاری نیز به عنوان اولویت مطرح شده است و در اکثر کشورها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها به محیط زیست توجه شده است. به همین دلیل دولت ها تلاش

¹ Asafu-Adjaye

می نمایند تا با اتخاذ سیاست ها و برنامه های مختلف مبتنی بر نتایج حاصل از پیمایش های میدانی، بر مشکلات زیست محیطی فائق آیند و یا این که آثار منفی کارکردهای انسان بر محیط زیست را کاهش دهند.

هیچ نظام اقتصادی نمی تواند بدون حمایت نظام های بوم شناختی (منابع زنده و غیرزنده و روابط متقابل بین آنها) به حیات خود ادامه دهد. مفهوم این گفته این است که به منظور به حرکت در آمدن اقتصاد (یعنی تأمین کالاها و خدمات یا ثروت برای انسان) باید منابع اولیه (مواد خام و سوخت) را از طبیعت استخراج و فراوری کرد و پسماندها را به محیط بازگرداند. این موضوع بخوبی ارتباط تنگاتنگ بین نظام اقتصادی و محیط زیست را نمایان می سازد. فعالیت های عمرانی به طرق مختلف بر محیط زیست تأثیر می گذارند و رضامندی آن را برای جامعه کاهش می دهند. از سوی دیگر ظرفیت محیط زیست محدود است. بنابراین فعالیت های اقتصادی که محیط زیست را آلوده می کنند نمی توانند بدون هیچ محدودیتی ادامه یابند، زیرا ظرفیت خود پالایی محیط زیست محدود است (پور اصغر، ۱۳۸۰).

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست (Environmental Impact Assessment) یکی از روش های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی در دسترس برنامه ریزان، مدیران و تصمیم گیرندگان قرارگیرد تا براساس آن بتوانند اثرات بالقوه محیط زیستی که در نتیجه اجرای پروژه های عمرانی و توسعه پدیدار می شوند را شناسایی نموده و گزینه های منطقی جهت رفع کاهش آنها انتخاب کنند.

ارزیابی اثرات محیط زیست فرآیندی برای تشخیص، پیش بینی و برآورد تاثیرات محیطی مثبت و منفی بالقوه بیوفیزیکی، اجتماعی و اقتصادی در یک پروژه پیشنهادی می باشد که اعمال مدیریتی مناسب و برنامه های خاصی را جهت کاهش اثرات پیشنهاد می کند (کالدول^۱، ۱۹۹۸). علی رغم مفید بودن اجرای ارزیابی محیط زیستی پروژه ها، که بدون اعمال آنها امکان تخریب محیط بیشتر می گردد، به کارگیری ارزیابی مورد قبول نیز دارای نارسایی هایی است.

با توجه به اینکه هدف ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست شناسایی و پیش بینی سیستماتیک آثار و پیامد های پروژه ها بر محیط زیست و در نتیجه پیشگیری از تخریب محیط زیست از طریق کنترل اثرات احتمالی طرح ها بر محیط زیست می باشد، تلفیق ارزشگذاری محیط زیستی و فرآیند ارزیابی اثرات ضمن افزایش کارایی و کار آمدی فرایند ارزیابی اثرات توسعه با ارزیابی دقیق تر توان اکوسیستم ها و اثرات توسعه بر اکوسیستم سبب شناسایی اثرات اقتصادی پروژه ها بر محیط زیست (با توجه به اینکه EIA بر شناسایی اثرات اکولوژیکی متمرکز

^۱ Caldwell

است)، برقرار نمودن پیوند میان ارزیابی های کمی و کیفی و کمی سازی (Quantification) و پولی سازی (Monitarization) فرایند ارزیابی اثرات توسعه می شود. همچنین ورود داده های اقتصادی مخصوصا در گام های اولیه برنامه ریزی پروژه، می تواند نقش بسیار مهمی در کمک به شناسایی خطر بالقوه غیر قابل قبول شدن پروژه نموده و موجب طراحی گزینه هایی شود که منافع پروژه را افزایش و اثرات منفی را کاهش می دهد و بنابراین اجرای پروژه را به لحاظ هزینه ای امکان پذیر می نماید (میرزایی، ۱۳۹۱).

این مقاله می کوشد با تبیین کاستی های فرآیند ارزیابی اثرات، با استفاده از نگرش اقتصاد محیط زیست مدلی جهت کارایی بیشتر این فرآیند برای دستیابی به توسعه پایدار پیشنهاد نماید.

ضرورت نگرش اقتصاد محیط زیست

آنچه مسلم است، استمرار روندها و الگوهای تولید و مصرف و توسعه ای که تاکنون رایج بوده اند، به دلیل پیامدهای سوء آنها بر محیط زیست و محدودیت های کره زمین امکان پذیر نیست. بر این اساس طی سال های گذشته، بویژه پس از برگزاری کنفرانس سران زمین در ریودوژانیروی برزیل در ۱۹۹۲، رویکردهای جدیدی برای حفاظت از محیط زیست و استفاده عقلایی از منابع طبیعی و محیط زیستی در چارچوب علم اقتصاد مطرح شده و به منزله مهم ترین ابزارهای سیاست گذاری و اقتصادی برای بهره برداری اصولی از منابع کره زمین مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر استفاده های گسترده ای در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مرتبط با محیط زیست دارند (کربلایی پور، ۱۳۸۷). به همین دلیل در فصل هشتم دستور کار ۲۱ بر استفاده موثر از ابزارهای اقتصادی و سازوکارهای بازار و سایر محرک های تشویقی برای دست یافتن به توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست تأکید شده است. (طراوتی، ۱۳۷۷).

البته قبل از آن به صورت موردی مباحثی در خصوص اقتصاد محیط زیست از گذشته مطرح بوده است، برای مثال، مارشال (۱۸۹۰) اولین کسی بود که روشی را برای تحلیل اقتصادی تخریب محیط زیست از طریق معرفی مفهومی به نام هزینه های خارجی (Externalities) ارائه کرد. اگر چه مارشال فقط منافع ناشی از توسعه صنعتی را مدنظر داشت، کلید اصلی تحلیل مسائل محیط زیست در این مفهوم نهفته است. بعدها پیگو (۱۹۲۰) مفهوم آثار جانبی را به شمشیری دو لبه تشبیه کرد که نه فقط منافع، بلکه هزینه ها را نیز شامل می شود (سوری، ۱۳۷۸).

مسلماً ارزیابی پیامد های محیط زیستی یکی از عناصر اصلی متشکله مدیریت محیط زیستی است و متعاقباً چنین مدیریتی ضرورت اعمال ارزیابی محیط زیستی را توجیه پذیر می سازد. اما ارزیابی پیامدهای محیط زیستی، دیدگاه های خود را بر روی آثار منفی اجرای یک پروژه متمرکز می کند در حالی که طراحان نکات مثبت پروژه ها را مورد نظر قرار می دهند و این نگرش ها، نوعی عدم تفاهم را سبب می گردد. همچنین برای ارزیابی محیط زیستی به اطلاعات جامع و نیز بکارگیری افراد متخصص ارزیابی محیط زیستی نیاز می باشد. با توجه به اینکه امکان انجام ارزیابی تا قبل از مراحل پایان طراحی و برنامه ریزی پروژه ها وجود ندارد، بنابراین هرگونه تغییر مبتنی از اعمال دیدگاه های ارزیابی منجر به بروز مشکلات و پرهزینه شدن پروژه می شود.

نقص در قوانین و مقررات از جمله پراکندگی، قدمت و به روز نبودن، جامعیت یا عدم پوشش همه حوزه های محیط زیست، رویکرد ملایم نسبت به جرایم محیط زیستی، جایگاه نسبتاً ضعیف سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت قاطعانه و یکپارچه از محیط زیست (عبداللهی، ۱۳۸۹) و بخصوص نبود برنامه جامع آمایش سرزمین و همچنین عدم مطالعات محیط زیستی در سیاست ها و برنامه های کلان توسعه ای و یا قوانین بازدارنده به منظور جلوگیری از اجرای طرح ها و پروژه های فاقد مجوز محیط زیستی از مهمترین چالش ها و ضعف های قانونی در فرایند ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران می باشد. در خصوص انجام مطالعات ارزیابی محیط زیستی قوانین و مقررات نسبتاً خوبی در کشور وجود دارد، لیکن قوانین بازدارنده ای که بتواند باعث عدم اجرای طرح ها و پروژه های فاقد مطالعات محیط زیستی و یا فاقد مجوز ارزیابی گردد، وجود ندارد (رحمتی، ۱۳۹۱). این محدودیت ها موجب شد تا استفاده از سازوکارهای اقتصادی و تشویقی مورد توجه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی قرار گیرد. ابزارهای اقتصادی روشن می سازند که محیط زیست منبعی نامحدود نیست، حتی اگر برای آن بازار مشخصی وجود نداشته باشد. بویژه هنگامی که اجرای برخی طرح های تولیدی منجر به تخریب محیط زیست می شود، ارزیابی اقتصادی محیط زیست می تواند کمیابی نهادی به نام محیط زیست را نمایان سازد.

بنابراین با توجه به راهکارهای توسعه اقتصادی که در تضاد با روشهای صرفه جویانه هستند، انجام ارزشگذاری اقتصادی در فرایند ارزیابی ضمن ایجاد زمینه ای برای تصمیم گیران جهت تصمیم بهتر و معقول تر، سبب کاهش هزینه های کاغزارن اقتصادی (بنگاه ها، خانوارها و دولت) شده و تصویر واقع بینانه تری از ارزش های اقتصادی پروژه ها و همچنین عملکرد مسئولان ارائه دهد. همچنین با توجه به اینکه ابزارهای اقتصادی از توانایی ها و سازگاری های بیشتری با شرایط متغیر محیط اقتصادی برخوردارند و استفاده از آنها باعث می شود تا فرایندهای

تصمیم‌گیری از داوری‌های دلخواه دور شود، بنابراین می‌تواند تصویر واقع بینانه‌تری از ارزش‌های اقتصادی پروژه‌ها و همچنین عملکرد مسئولان ارائه دهد و سیاست‌گذاران بخش دولتی را به استفاده بهتر از ابزارهایی نظیر سیاست‌های پولی و مالی مانند مالیات، یا سوبسیدها، برای پیشبرد سیاست‌های محیط‌زیستی و اعتلای محیط‌زیست یاری دهد (صالحی، ۱۳۹۲). ارزش‌گذاری کارکردهای محیط‌زیستی گامی مهم در راستای تعدیل نگرش‌ها و تصمیمات اقتصادی و لحاظ نمودن محیط‌زیست در سیاست‌های کلان است. تحلیل اثرات سیاست‌های کلان بر محیط‌زیست نیازمند الگویی است که بتواند ارتباطات در سطوح کلان - خرد را با تاکید ویژه بر تخریب‌های گوناگون نشان دهد. با اینکه بین ارزش‌گذاری اقتصادی و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست (EIA) هم‌افزایی‌های آشکاری وجود دارد، ولی به دلایلی ناشناخته، این دو زمینه هیچگاه با یکدیگر به طور کامل ادغام نشده‌اند. بدیهی است که با تلفیق این دو مقوله، فرآیند جدیدی شکل خواهد گرفت که می‌تواند برخی از کاستیهای ارزیابی اثرات توسعه بر محیط‌زیست را مرتفع نماید.

اقتصاد محیط‌زیست در جهان و ایران

آژانس حفاظت محیط‌زیست آمریکا^۱ (۱۹۹۷) نیز از نهادهایی است که از سال‌ها پیش بر لزوم توجه به ارزش‌گذاری اقتصادی محیط‌زیست در فرآیند ارزیابی آثار توسعه پرداخته است. قانون سیاست ملی محیط‌زیست در سال ۱۹۶۹، استفاده از تحلیل هزینه-فایده را در گزارش‌های ارزیابی محیط‌زیست لازم دانسته است. از دیگر قوانین موجود در این زمینه، می‌توان به قانون «پاسخ، جبران و تعهد محیط‌زیستی» (CERCLA) اشاره کرد که در سال ۱۹۸۰ در آمریکا به اجرا درآمد و بر مبنای آن مقرراتی برای جبران ارزش منابع از دست رفته، با مالکیت مشترک وضع شده است. اتحادیه اروپا، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی نیز از جمله سازمان‌هایی هستند که مدارک و مستنداتی در زمینه استفاده از ارزش‌گذاری اقتصادی محیط‌زیست در ارزیابی آثار توسعه منتشر کرده‌اند. همچنین در سال‌های اخیر، مواردی از به‌کارگیری ارزش‌گذاری اقتصادی محیط‌زیست در طرح‌های ارزیابی راهبردی محیط‌زیست (Strategic Environmental

^۱ US Environmental Protection Agency

^۲ Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act

(Assessment) به چشم می خورد (مک کراکن،^۱ ۲۰۰۱؛ پیرس^۲ و همکاران، ۲۰۰۲؛ اونان^۳ و همکاران، ۲۰۰۴؛ مستل^۴ و همکاران، ۲۰۰۵ و سراف^۵ و همکاران ۲۰۰۴).

بانک جهانی (۱۹۹۶) و همچنین بانک توسعه آسیایی (۱۹۹۹) در زمینه تلفیق این دو موضوع، به صورت پراکنده ابتکار عمل هایی را صورت داده اند. اگر چه ارزیابی محیط زیستی پروژه ها بعضاً عناصری از ارزش گذاری اقتصادی و آنالیز هزینه -منفعت را در بر گرفته است اما مطالعات بسیاری محدودی، به طور مستقیم، ارزش گذاری اقتصادی را در ارتباط با EIA مورد توجه قرار داده است. این در حالی است که تعداد بسیار کمی از کشورها مانند چین، قوانین و مقرراتی را برای الزام آور کردن ورود ارزش گذاری اقتصادی در فرآیندهای EIA وضع کرده اند اما تاکنون هیچ راهنمای تکنیکی و عملی به این منظور در چین ارائه نشده است (وانگ^۶ و همکاران، ۲۰۰۳؛ کروکس^۷ و همکاران، ۲۰۰۲).

در ایران، بر اساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه کشور، کلیه طرح ها و پروژه های تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی مورد ارزیابی محیط زیستی قرار گیرند (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۹)، از طرف دیگر ماده ۵۹ قانون برنامه چهارم توسعه کشور، بر ضرورت محاسبه ارزش ها و هزینه های محیط زیستی و لحاظ این ارزش ها و هزینه ها در فرایند امکان سنجی طرح های توسعه ای تاکید می نماید (هیئت وزیران، ۱۳۸۴). بنابراین با توجه به تاکید هر دو ماده قانونی بر ضرورت ارزیابی ابعاد محیط زیستی پروژه ها، به نظر می رسد که هم به لحاظ حقوقی و هم از نظر عملیاتی و فنی ارتباط دو سوبه و معنی داری بین دو مقوله اقتصاد محیط زیست و ارزیابی اثرات وجود داشته باشد. با این همه، دستورالعمل های فنی مناسبی برای چگونگی انجام چنین تحلیل هایی وجود ندارد. به همین دلیل می توان با جرأت ادعا کرد که هنوز پشتوانه های فنی قوی برای مقررات وضع شده وجود ندارند.

^۱ - McCracken

^۲ - Pearce

^۳ - Aunan

^۴ - Mestl

^۵ - Saraf

^۶ - World Bank

^۷ - Asian Development Bank

^۸ - Wang

^۹ - Crookes

مدل پیشنهادی

درگیر بودن متخصص اقتصادی در تمام مراحل روند ارزیابی پیامدهای توسعه بر محیط زیست، می تواند باعث تشخیص همه موارد و تمرکز صحیح بر موارد خاص شود و نیز ورودی هایی را برای متغیرهای طرح و طراحی تهیه کند. این حالت باعث می شود تا ارزیابی محیط زیست موثرتر باشد. جدول ۱ مراحل بالقوه تلفیق اقتصاد را در روند ارزیابی اثرات نشان می دهد.

مرحله EIA	نقش متخصص اقتصادی	سطح جزئیات مورد نیاز
برنامه ریزی پیش کاربرد	آگاهی در مورد اثرات منفی بالقوه، هزینه فرصت ها و مفاهیمشان	کم
مرزبندی	شناسایی موضوعات بالقوه، ارزیابی آنهایی که می تواند ارزیابی شود و توصیه برای مواردی که نیاز به مطالعات بیشتر دارد	متوسط
کامل EIA	شناسایی اثرات و ارزیابی در مطالعات کامل تخصصی	زیاد
مدیریت و کنترل	ارزیابی عملکرد اقتصادی بعد از انجام پروژه	متوسط

جدول ۱: مشارکت متخصص اقتصادی در فرآیند EIA

برنامه ریزی مرحله پیش کاربرد، می تواند در تشخیص اولیه تاثیرات اقتصادی منفی و نیز دربرآورد اولیه به اقتصاددان کمک کند. این حالت می تواند کمک کند تا نقایص مشخص شوند و طرح را به سمت قابلیت دسترسی بیشتر اقتصادی پیش برد و بنابراین نیاز به تغییرات بعدی را کاهش می دهد. در مرحله امتیاز دهی، اقتصاددان می تواند با موارد دارای اطمینان کار کند و مواردی را که نیاز به بررسی بیشتر در یک مطالعه کامل ارزیابی اثرات زیست محیطی دارند، مشخص کند. این حالت باید با مشورت متخصص EIA انجام شود که مسئولیت آن شامل منبع یابی ورودی در موارد پیچیده می باشد که می تواند با اقتصاددان به اشتراک گذاشته شود. اقتصاددان ها باید از تجاربشان در پروژه های شبیه به هم استفاده کنند تا بتوانند موارد پیچیده ای که ممکن است قابل تشخیص نباشد، تشخیص دهند. نیاز به هدایت روند به سمتی که نشان دهد چه مواردی نیاز به بررسی بیشتر و رای سطح مرزبندی ندارند، بسیار اهمیت دارد. این حالت اغلب مشکل تر از تشخیص موارد مرتبط است، مخصوصاً که در

موارد کمی ممکن است شناخت اثرات در سطح مرزبندی باشد. متخصص تنها زمانی بررسی بیشتر را باید توصیه کند که مطمئن است باعث پیشرفت طرح و مدیریت مسیر می شود.

زمانی که مرزبندی تکمیل شود، متخصص اقتصادی باید بررسی خاص اقتصادی EIA را انجام دهد. اقتصاددان همچنین می تواند در ارزیابی بعد از طرح، مشارکت کند. این تجزیه و تحلیل ها بر این امر تمرکز دارد که آیا طرح ها تاثیراتی که پیش بینی شده، دارند یا خیر.

شکل ۱: مدل پیشنهادی تلفیق اقتصاد محیط زیست در فرآیند EIA (جباریان، ۱۳۹۲، محمدی اشسانی، ۱۳۸۸)

ابزار و تکنیک هایی وجود دارد که متخصصین علم اقتصاد را در ارزیابی اقتصاد محیط زیستی پروژه یاری می کنند. در زیر، شکل ۱ نشان می دهد که تعیین و تشخیص سوالات پیشنهادی ناشی از ترتیب و فهرست تکنیک های موجود در هر مرحله از ارزیابی است.

با توجه به اینکه مراحل ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست به ترتیب شامل مراحل غربالگری، تعیین دامنه، شناسایی آثار، پیش بینی و تحلیل اثرات و شناسایی آثار غالب، برنامه ریزی برای مدیریت آثار، تصمیم گیری و نهایتاً پایش و مدیریت آثار می باشد نتایج حال از ارزیابی اقتصادی می تواند در مرحله پیش بینی و تحلیل اثرات و همچنین در مرحله تصمیم گیری مداخله داشته باشد.

بحث و نتیجه گیری

پیوند توسعه و محیط زیست و مفهوم اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی توسعه پایدار در مباحث اقتصاد محیط زیست پدیدار می شود. ارتباط و پیوستگی اجتناب ناپذیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در سیاست های استراتژیک کشور و برنامه های کلان به ویژه در برنامه های توسعه ای، قانونمند شدن مقوله مدیریت محیط زیست و در نتیجه شکل گیری ابزار قانونی ارزیابی محیط زیستی را محرز و انکار ناپذیر می سازد (دبیری، ۱۳۸۰).

بررسی عملکرد بسیاری از سازمان های حفاظت محیط زیست در جهان در چند دهه گذشته از این واقعیت حکایت دارد که تا به حال، تمرکز جهت گیری ها و سیاست های حفاظت از محیط زیست، بیشتر بر اعمال سیاست های قانونی و منعی بوده و کمتر از رویکردهای اقتصادی استفاده شده است. اکنون این موضوع که منابع محیط زیستی در ردیف سایر منابع کمیاب قرار دارد، اصل پذیرفته شده تلقی می شود. به همین دلیل در استفاده از این گونه منابع، باید عقلانیت اقتصادی رعایت شود، زیرا در غیر این صورت اصل استفاده بهینه از منابع رعایت نخواهد شد. بنابراین، منطق اقتصادی حکم می کند که اگر از عامل تولید استفاده کردیم می بایست سهمی را که متناسب با ارزش تولید آن است به آن عامل بپردازیم. بنابراین ابزارهای اقتصادی می توانند عقلانیت اقتصادی را بر بهره برداری از منابع طبیعی و محیط زیستی حاکم کنند.

به این ترتیب هدف اصلی ارزشگذاری منابع و استفاده از ابزارهای اقتصادی، بالا بردن آگاهی های سیاستگذاران و تصمیم گیران، خانوارها و بنگاه های تولیدی در سطح جهان است تا از این رهگذر بتوانند تصمیمات منطقی تری برای

استفاده از کالاهای منابع پایه اتخاذ کنند و ملاحظات محیط‌زیستی را با استفاده از ابزارهای مناسب اقتصادی در برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان ملی و بین‌المللی ادغام کنند.

ارزش‌گذاری اقتصادی مستلزم ارزیابی دقیقی از پیامدهای فیزیکی است که به عنوان خروجی فرایند‌های ارزیابی اثرات توسعه شناخته می‌شود. با توجه به مدل پیشنهادی می‌توان در مرحله ارزیابی اثرات و شناسایی آثار مهم بر اساس تکنیک‌های مختلف ارزش‌گذاری اقتصادی، دید کاملتری نسبت به هزینه فایده پروژه به دست آورد و یا در مورد تجدید ارزیابی تصمیم‌گیری کرد. در نهایت تلفیق نتایج ارزیابی اثرات و ارزش‌گذاری اقتصادی در مرحله تصمیم‌گیری نهایی برای پروژه می‌تواند به تصمیمات منطقی‌تری برای استفاده از منابع منجر شود.

منابع مورد استفاده

- ۱- پوراصغر سنگاچین، ف.، ۱۳۸۰. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط‌زیست. فصلنامه علمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، شماره ۳۵.
- ۲- جباریان امیری، ب.، ۱۳۹۲. ارزیابی اثرات محیط زیست. انتشارات دانشگاه تهران.
- ۳- دبیری، ف.، ۱۳۸۰. بررسی قوانین و مقررات ارزیابی زیست محیط در ایران. مجموعه مقالات نخستین همایش بین‌المللی ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر برنامه عمران ملل متحد، تهران.
- ۴- رحمتی، ع.، ۱۳۹۱، بررسی روند ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران: چالش‌ها و راهکارها. محیط زیست و توسعه، سال ۳، شماره ۵، صفحه ۱۵-۲۳.
- ۵- سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۹. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۹-۱۳۸۳). تهران.
- ۶- سوری، ع.، ابراهیمی، م.، ۱۳۷۸. اقتصاد محیط‌زیست و منابع طبیعی، انتشارات نور علم.
- ۷- طراوتی، ح.، ایافت، ا.، ۱۳۷۷. دستور کار ۲۱. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عمران سازمان ملل متحد.
- ۸- عبدالمهدی، م.، فریادی، م.، ۱۳۸۹. چالش‌های حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم محیطی، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی.

- ۹- کربلایی پور، ز.، محمدی اشنانی، م.ح.، ۱۳۸۷. آسیب شناسی اقتصاد محیط زیست و روش های ارزشگذاری در ایران. دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، دانشگاه تهران.
- ۱۰- مایک، ک.، زیگرید، ا.، ۱۳۹۲. مقدمه ای بر اقتصاد بوم شناختی، ترجمه اسماعیل صالحی، علی حبیبی، فرزام پوراصغر سنگاچین، انتشارات دانشگاه تهران.
- ۱۱- محمدی اشنانی، م.ح.، ۱۳۸۸، گزارش طرح تلفیق ارزیابی اقتصادی در فرآیند ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست، سازمان محیط زیست ایران.
- ۱۲- میرزایی، ف.، مبرقعی دینان، ن.، ۱۳۹۱. تلفیق ارزش گذاری اقتصادی و ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران: چالش ها و راهکارها. محیط زیست و توسعه، سال ۳، شماره ۵، صفحه ۴۵-۵۴.
- ۱۳- هیئت وزیران، ۱۳۸۴. آیین نامه اجرایی ماده ۵۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. نهاد ریاست جمهوری ایران . تهران.
- ۱۴- ADB, 1999. Environment and Economics in Project Preparation. Asian Development Bank, 394 pp.
- ۱۵- Asafu-Adjaye, J., 2005. Environmental economics for non-Economists. World Scientific Pub Co In, 377 pp.
- ۱۶- Aunan, K.; Fang, J.; Vennemo, H.; Oye, K. A. and Seip, H. M., 2004. Co- benefits of climate policy: lessons learned from a study in Shanxi. Energy Policy, 32: 567- 81.
- ۱۷- Caldwell, L.K., 1998. Implementing policy through procedure: impact assessment and the National Environmental Policy Act (NEPA).
- ۱۸- Crookes D, de Wit M. 2002. Environmental economic valuation and its application in environmental assessment: an evaluation of the status quo with reference to South Africa. Impact Assess Proj Apprais, 20(2):127-34.
- ۱۹- McCracken, J. R. and Abaza, H., 2001. Environmental valuation: a worldwide compendium of case studies. London: Earthscan, 255pp.
- ۲۰- Mestl, HES.; Aunan, K.; Fang, J.; Seip, H. M.; Skjelvik, J. M. and Vennemo, H., 2005. Cleaner production as climate investment- integrated assessment in Taiyuan City. J Clean Prod, 13: 57- 70.
- ۲۱- Pearce, D.; Pearce, C. and Palmer, C. editors., 2002. Valuing the environment in developing countries: case studies. Cheltenham: Edward Elgar.
- ۲۲- People's Republic of China: new law, old problems, Environ Impact Assess. 23:543-79.

- ٢٣- Saraf, M.; Larsen, B. and Owaygen, M., 2004. Cost of Environmental Degradation: the case of Lebanon and Tunisia. World Bank Working Paper, Washington DC: World Bank.
- ٢٤- USEPA., 1997. Final report to congress on benefits and costs of the Clean Air Act, 1970 to 1990. EPA 410-R- 97- 002. Washington DC: US Environmental Protection Agency.
- ٢٥- Wang, Y., Morgan, R. K. & Cashmore, M. Rev., 2003. Environmental impact assessment of projects in the
- ٢٦- World Bank, 1996. Technical Paper. vol. 139. Washington DC: World Bank.

Incorporating Environmental Economic into the Environmental Impact Assessment (EIA) Processes

Mohammad Hossein Mohammadi Ashnani¹, Bahman Jabbarian Amiri², Akram

Nourikamari³, Elham Hasani⁴

Δ. ashnani@ut.ac.ir

Ϟ. jabbarian@ut.ac.ir

Υ. a.nourikamari@ut.ac.ir

Λ. e_hasani63@yahoo.com

Abstract:

In regard to development and consume the environment is inevitable, to convert reserved resource into natural resources, technology, human and financial resources, and carrying capacity must be taken into account and sustainability of such a development can be possible in this surroundings. Nowadays, Environmental Impact Assessment (EIA) is only used to assoil impediment of development projects. Economical development experience in Iran shows that the government has an important role in economical activity especially in productive and commercial enterprise affairs. In addition, environmental conservation has been followed out by codification while financial mechanisms have been disregarded. As respects the present EIA processes have been inefficient and feeble and environmental economic aspects were rarely attended so new approach is required to access sustainable development. This paper proposes assessment and evaluation of economic assessments conducted as part of the EIA process to improve consistency in the quality of compilation and to support informed decision-making for sustainable development.

Keywords: Environmental economic, Environmental impact assessment, carrying capacity, sustainable development

¹Ph.D student, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

²Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

³Ph.D student, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran

⁴MSc in Safety, health and Environment, Faculty of chemical Engineering, UTM